

“ТҶҲҒАИ ШОҲИЙ” НИҒ ЯҒИ НАШРИГА ОИД МУЛОҲИЗАЛАР

Абдукаримов Ғамолиддин Аҳмадалиевич

академик Бобожон Ғафуров номидаги Хужанд давлат университети тоҷик
халқи тарихи кафедраси доценти, таърих фанлари номзоди

Аннотатсия. Мақолада Мирзо Абдулазим Сомийнинг “ТҶҲҒАИ ШОҲИЙ” асарининг Бухоро амирлиги манбашунослигидаги ўрни ва мазкур асарга оид 2023 йилда тадқиқотчи Абдулов Зиёдулло Назар томонидан амалга оширилган илмий изланишлар натижалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Абдулазим Сомийнинг “ТҶҲҒАИ ШОҲИЙ”, Абдулзода Зиёдулло Назар, Бухоро амирлиги, манбашунослик.

Ўрта Осиё халқлари тарихий меросида Бухоро амирлигининг манғитлар сулоласи ҳукмронлиги даврига оид манбалар муҳим ўринга эга. Тадқиқотчилар томонидан амирликнинг сиёсий, ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётининг турли жиҳатларини ёритишда ушбу манбалар маълумотларидан фойдаланилган. Бухоро тарихига оид XIX - XX аср бошларига мансуб манбаларнинг қисқа шарҳи бу даврда яратилган асарлар, уларнинг муаллифларининг шахси, ижтимоий мансублиги, манбаларда ўз аксини топган тарихий маълумотлар, уларнинг асосий мазмуни ҳақида даврий изчилликда умумий тасаввур ҳосил қилиш имконини беради.

XX аср бошига мансуб тарихий манбалардан бири Мирзо Абдулазим Сомийнинг “ТҶҲҒАИ ШОҲИЙ” асари ҳисобланади.

Муаррихнинг тўлиқ исми Мирзо Муҳаммад Абдулазимдир. Бироқ муаррихнинг ўз асарларида ҳамда замондошларининг тазкираларида унинг номи баъзан Абдулазим, баъзида Азимиддин шаклида учрайди. У саройда мирзо ва мунший лавозимларида хизмат қилгани боис Абдулазим Мирзо, Абдулазим Мунший, Абдулазим Дабир исмлари, шунингдек, туғилган қишлоғига нисбат берувчи “Бўстоний” нисбаси билан зикр этилади. Унинг

тахаллуслари ҳам бир нечта. Шарқ халқлари адабиёти тарихида бир ижодкорнинг бир неча таҳаллус остида ижод қилиши анъанасига кўра, Абдулазим ҳам “Моҳир”, “Сомий” ва “Улвий” каби адабий таҳаллусларни истифода этган.

“Тухфайи шоҳий” расмий сарой руҳида ёзилган бўлиб, унда муаллиф воқеаларни ёритишда маълум бир ҳолисликни сақлагани ҳолда, амирларнинг шахсий сифатларини мактаб, уларнинг фаолиятини улуғлайди. Шунинг учун бу асар манбашунослар орасида тарихнинг расмий версияси, деб ном қозонган. “Тухфайи шоҳий”дан биров кейинроқ, яъни 1324/1906 йилда таълиф этган “Тарихи салотини манғитийа” асарида Бухоро амирлари фаолияти танқидий ёритилганлиги боис, тарихчилар унга Бухоро тарихининг “норасмий версия”си сифатида қарашди [11].

Мирзо Сомий узоқ йиллар Бухоро ҳукмдорларидан амир Музаффар (1860-1885) ва амир Абдулаҳад (1885-1910) саройида муншийлик вазифасида хизмат қилди. Россия империяси истилолари даврида амир Музаффар кўшинида воқеаларни ёзиб боровчи (нависанда) шахс сифатида иштирок этди. У сарой тарихчиси эди. 1898 йил сарой хизматидан четлаштирилгач, ижтимоий қарашларида айрим ўзгаришлар юз берди. Такаллуфлар билан хизмат қилиб, мурувватлар кўрган манғит амирлари фаолиятининг баъзи қирраларига нисбатан юмшоқ танқидий муносабат пайдо бўлди ва бу муносабат тарихий асарлари саҳифаларига кўчди [12, 131].

«Тўъфаи шоҳий» асарининг тарихий, илмий аҳамиятига оид айрим тадқиқотлар инқилобгача, совет ва мустақиллик даврида амалга оширилди.

А.А. Семёнов маълумотига кўра Ўрта Осиё халқлари тарихига оид маҳаллий муаллифлар асарларидан бири Мирзо Абдулазим Сомийнинг “Тўхфаи шоҳий” асари ҳисобланади. Бу Манғитлар сулоласидан бўлган Бухоро амирларининг расмий узрхолик тарихи ҳисобланиб, айти пайтда муаллиф томонидан Бухоронинг янги даврига оид ғайрирасмий тарихи яратилиб, унда маҳаллий амалдорларнинг кирдикорлар шавқатсиз танқид остига олинган ва бу асар амирлик ҳудудида яширин дарзда тарқатилган ва ўқилган [9, 337].

Машхур олим Б. Аҳмедов Ўзбекистон тарихи манбаларига оид асариди амирлик тарихига оид кўплаб манбалар қаторида «Тўғфаи шоҳий»нинг илмий аҳамияти ҳақида муфассал маълумот берган. Олимнинг таъкидлашича, Мирзо Абдулазим Сомийнинг асарлари орасида унинг энг сўнги икки асари “Тўғфаи шоҳий” ва “Тарихи салотини Манғития” амирликнинг бир даври тарихига бағишланган, бироқ улар маълум даражада бир биридан фарқ қилиб биринчиси тўлароқ, аммо ҳукмдорни кўкларга кўтариб мақташ руҳида ёзилган, кейингиси эса нисбатан холисона ёзилган. Асарнинг илмий аҳамияти шундаки, унда Бухоро амирлигининг сиёсий ва иқтисодий аҳволи ва Россия билан муносибатлари бирмунча кенг ёритилган [2, 243].

Шунингдек, йирик манбашунос олим академик Аҳрор Мухторов томонидан кўплаб тарихий манбаларнинг қисқача шарҳи Тоҷик Совет Энциклопедияга киритилиб, улар орасида “Тўғфаи шоҳий” асари ва унинг тарихий, илмий аҳамиятига оид нодир маълумотлар келтирилган [12, 90].

Ўзбекистон тарихига оид манба ва тадқиқотлар (XIX - XX аср бошлари) асариди Бухоро амирлиги тарихига оид манбалар қаторида Мирзо Абдулазим Сомийнинг “Тўғфаи шоҳий” асарига оид маълумотлар кетирилган. Таъкидланишича, Мирзо Абдулазим Сомий Бўстоний томонидан амир Абдулаҳадхон даврида унинг топшириғи асосида форс-тожик тилида ёзилган “Тўғфаи шоҳий” асари алоҳида аҳамиятга эга. Зеро, мазкур асарнинг икки ҳукмдор даврида ёзилган икки хил нусхаси бўлиб, биринчиси, яъни “Тўғфаи шоҳий” номли асари XIX асрнинг охири – XX аср бошларида ҳукмдор буюртмасига асосан ёзилган. Унинг биринчи қисми 1711 йилдан то амир Музаффархоннинг тахтга чиқишигача, иккинчи қисми амир Музаффархоннинг ҳукмронлиги даври, учинчи ва тўртинчи қисмлари амир Абдулаҳадхон даврига бағишланган. Асарда амирликнинг ички аҳволи, Россия империясининг истилочилик юришлари ва маҳаллий аҳолининг унга қарши курашлари ўз аксини топган [13, 52].

Бухоро амирлиги тарихи мумтоз билимдони устоз Ҳалим Тўраев тадқиқотларида Мирзо Абдулазим Сомийнинг “Тўғфаи шоҳий” асари илмий

аҳамияти, муаллифининг шахсияти ва асарнинг ўрганилиш тарихига оид кўплаб маълумотлар келтирилган [11, 130-138].

Бухоронинг хонлик ва амирлик даври тадқиқотчиси А. Замонов асарларининг давр манбашунослиги қисмида кўплаб манбалар қатори “Тўхфаи шоҳий” асарига оид маълумотлар келтирилган. Олимнинг таъкидлашича, Мирзо Сомийнинг илмий меросида “Тўхфаи шоҳий” асари алоҳида ўрин тутди. Мазкур аср ўзининг муфассаллиги ва фактик материалларга бойлиги жиҳатдан ғоятда аҳамиятлидир. Асарда Бухоро амирлиги вилоятларидаги аҳвол ва уларнинг марказий ҳокимият билан муносибатлари, Россия қўшинларининг Бухоро амирлигини истило этиши, маҳаллий беклар, Абдумалик тўра ва аҳолининг истилочиларга қарши кураши ниҳоятда кенг ёритилганки, бошқа бирор маҳаллий манбаларда ба қадар батафсил маълумот учрамайди [5-6-7].

Шудай қилиб ҳозирги кунгача Мирзо Абдулазим Сомийнинг “Тўхфаи шоҳий” асарига оид мукамал тадқиқотлар мутахассислар томонидан амалга оширилмаган ва ҳатто унинг тўлиқ илмий таржима ва нашри йўлга қўйилмаган эди.

2023 йил тожик тарихшинослик, манбашунослик илмида улкан ютуқлардан бири қўлга киритилди. Бир неча йиллик илмий изланишлар, машаққатлар натижаси туфайли Аҳмад Дониш номидаги Тожикистон Фанлар академияси тарих, археология ва этнография институти тадқиқотчиси Абдулзода Зиёдулло Назар томонидан “Мирзо Абдулазим Сомий “Тўхфаи шоҳий” асари тарихий манба сифатида” мавзусида номзодлик диссертацияси ҳимоя қилинди [1].

Тадқиқотнинг муқаддима қисмида мавзунинг ҳамияти, ўрганилиш даражаси, тадқиқотнинг умумий тавсифи ва бошқа масалалар кенг ёритиб берилган. Мавзунинг ўрганилиш даражаси қисмида “Тўхфаи шоҳий” га оид тадқиқотлар тўрт гуруҳга бўлиниб, унда Тожикистон тарихига оид фундаментал асарларда Мирзо Абдулазим Сомий асарига оид маълумотлар, совет даврида олимлар Г.Н.Чабров, И.С. Брагинский, Л.М. Епифанова, О.А. Егоренколар томонидан амалга оширилган илмий изланишлар, Тожикистонда

нашр этилган С. Айний, Б.Ғафуров, З.Ражабовларинг тарихий, адабий асарларида “Тўхфаи шоҳий”га оид келтирилган маълумотлар таҳлил қилинган. Бундан ташқари ўзларининг Бухоро хонлиги ва амирлиги тарихига оид илмий тадқиқотларида “Тўхфаи шоҳий” асари маълумотларидан кенг фойдаланган олимлар Б. Исмоилова, А. Саидов Эрон ва Афғонистон олимлари Р.Хошимий, Х.Муҳаммадризо, Нодира Жалолий асарлари атрофлича ўрганилган [1, 5-8].

Тадқиқотнинг биринчи боби “Абдулазим Сомий “Тўхфаи шоҳий” асари ва унинг тузулиши” деб номланиб, унда Мирзо Абдулазим Сомийнинг яшаган даври, илмий мероси, асаринг мазмун ва мундарижаси таҳлил қилинган. Мазкур бобда муаллиф Сомийнинг ҳаёти ва фаъолиятига оид кўплаб маълумотлар келтириш баробарида унинг 1881 йилда амир Музаффархон томонидан Санкт-Петербургга подшоҳ Алексадр III тахтга ўтириш маросими муносибати билан юборилган элчилик ҳайъати таркибидаги сафари ҳақида маълумот келтиради. Бундан ташқари, “Тўхфаи шоҳий” нинг мазмун ва мундарижасига бағишланган қисмида асарнинг Тожикистон ва Ўзбекистон илмий марказларида сақланаётган нусхалари кодикологик таҳлил қилиниб, асарнинг № 786, № 1458/2 ва №2091 рақами остида сақланаётган нусхалари қиёсий таҳлил қилинганига ишора қилинади. “Тўхфаи шоҳий”нинг мундарижаси кириш қисми ва 72 фаслдан иборат эканлиги таъкидланиб, асар акс эттирилган тарихий воқеаларга ва хронологик тартибига кўра Мавороуннаҳр тарихи Аштархонийлар даври (1-3 фасл) ва Бухоро амирлиги (4-72 фасллар) каби икки қисмга бўлинган ва муаллиф томонидан келтирилган маълумотларнинг қисқача тавсифи берилган [1, 17-42].

“Тўхфаи шоҳий” асарида XVIII асрнинг биринчи ярми – XIX аср бошларида Хуросон ва Мовароуннаҳр сиёсий аҳволи ва бошқарувининг акс эттирилиши” деб аталиб, Аштархонийлар давлатининг сиёсий вазъияти мазкур манба маълумотлари асосида таҳлил қилинган.

Мазкур янги илмий тадқиқот муқаддима, уч боб, хулоса ва фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхатидан иборат бўлиб, 168 саҳифани ташкил қилади. Шунингдек, Мовароуннаҳрнинг XVIII аср иккинчи ярми – XIX асрнинг биринчи

ярмидаги сиёсий тарихига оид маълумотларни таҳлил этиш жараёнида “манғит” сўзи ва сулоласининг келиб чиқиши, тарихий манбаларда турли шаклда “манғуд”, “макғуд”, “манғкит” учраши, сулола вакилларининг ҳуқумронлик даври ўзига хос хусусиятлари атрофлича таҳлил қилинган [1, 59-60].

Тадқиқотнинг “Тўхфаи шоҳий” асарида Манғит амирларининг юришлари ва Россия подшоҳлиги томонидан амирликнинг айрим ҳудудларини босиб олиниши зикри”га оид қисмида минғит амирларининг қўшни давлатларга амалга оширилган ҳарбий юришлари, рус қўшинларининг Ўрта Осиё ҳудудига киритилиши ва хонликларнинг босиб олиниши жараёнларига оид маълумотлар келтирилган [1, 92-143].

Шунингдек, 2023 йилда тадқиқотчи Абдулзода Зиёдулло Назар томонидан “Мирзо Абдулазим Сомий “Тўхфаи шоҳий” асари кирилл алифбосида тўлиқ илмий, танқидий нашри амалга оширилди. Мазкур нашр масубул муҳаррири Аҳмад Ҳочизоднинг кириш сўзи, Абдулзода Зиёдулло Назарнинг Мирзо Абдулазим Сомийнинг яшаган даври, аҳволи ва меросига оид мукаммал муқаддимаси, асарнинг кирилл алифбосидаги матндан иборат бўлиб, 336 саҳифани ташкил қилади[8].

Тоҷик олими Абдулзода З.Н. томонидан тайёрланган мазкур нашр Душанбе шаҳри Тоҷикистон фанлар академияси Ёзма мерос марказида № 786 рақами остида ва Ўзбекистонда № 1458/2 ва № 2091 рақами остида сақланувчи, “Тухфаи шоҳий”нинг уч нусхаси асосида амалга оширилди. Тадқиқотчининг таъкидлашича, асарнинг нашрга тайёрлаш жараёнида бошқа нусхаларга нисбатан воқеа ва ҳодисалар мукаммал ёритилган № 2091 рақами остида сақланувчи нусхаси асарнинг бошқа нусхаларига қиёсан таҳлил ва нашр қилинди.

Мазкур асар барча Бухоро амирлигига оид илмий изланишлар олиб боровчи тарихшунослар, шарқшунослар, матншунослар учун мўлжалланиб, тоҷик тарихшунослик илмининг улкан ютуқларидан бири ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Абдулзода Зиёдулло Назар. “Тӯҳфаи шоҳӣ”-и Абдуазими Сомӣ ҳамчун сарчашмаи таърихӣ// Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи номзоди илмҳои таърих.-Душанбе, 2023.- 168 с.
2. Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва ўрта асрлар).- Тошкент: Ўқитувчи, 2001.- 352 с.
3. Джурабаев Дж.Х. Политическая история Бухарский эмират во второй половины XVIII - первой половины XIX вв.- Худжанд: Ношир, 2013.- 318 с.
4. Джурабаев Дж.Х. Бухарский эмират во второй половины XVIII - первой половины XIX вв. (В письменных источниках)// Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук.- Душанбе, 2014.- 426 с.
5. Замонов А. Бухоро манғит амирлари тарихи.- Тошкент, 2023.-176 с.
6. Замонов А., Эгамбердиев А. Бухоро амирлиги тарихи.-Тошкент: Тамаддун, 2022.- 184 с.
7. Замонов А., Эгамбердиев А. Ўзбекистон тарихи. 4-чи қисм.- Тошкент: Баёз, 2022.- 560 с.
8. Мирзо Абдулазими Сомии Бўстонӣ. Тӯҳфаи шоҳӣ. Таҳиягари матн, муаллифи муқаддима, ҳавоиши Абдулов Зиёдулло Назарович.-Душанбе, 2023.- 336 с.
9. Семенов А.А. Избранные сочинения.- Душанбе, 2013.- 408 с.
10. Тошова Ш. Мирзо Абдулазим Сомийнинг ҳаёти ва илмий меросига доир янги маълумотлар. bukhari.uz.
11. Тўраев Ҳ. Бухоро тарихи ёзма манбалари (Дарслик).- Бухоро: “Дурдона”, 2023.- 204 с.
12. Ҳайдаршо Пирумшоев. Кашшофи нақди таърих.-Душанбе: Деваштич, 2004.-162 с.
13. Ўзбекистон тарихига оид манба ва тадқиқотлар (XIX- XIX аср бошлари).-Тошкент, 2022.-456 с.